

ISSN 2321 - 4627

15/- روپے

ڈسمبر 2022ء

ماہنامہ
قومی زبان
حیدرآباد
تذکرہ ریاستی اُردو اکیڈمی کا علمی، ادبی، لسانی، فنی و تنسیخی مجلہ

QAUMI ZABAN Monthly, Hyderabad

مرزا اسد اللہ خاں غالب

ڈپٹی نذیر احمد

خواجہ حسن نظامی

مولانا محمد علی جوہر

- نہم کما ی : شاہ نواز قاسم آئی بی ایس ڈائریکٹر اسکریٹری
 اپنی بات : محمد خواجہ مجیب الدین صدر تلنگانہ ریاستی اردو اکیڈمی

یا درفتگاہ

- تعلیم اور اس کی غرض و نہایت : ڈچٹا نذیر احمد
 مولانا محمد علی جوہر کی نظم و نثر : پروفیسر شمس الرحمن فاروقی
 خواجہ حسن نظامی کی نثر اور اردو کلچر : شمیم خنٹی
 غالب کی شاعری میں تخیلی پہلو : ڈاکٹر محمد خالد انجم عثمانی
 مرزا غالب شاعری ادب اطفال کے تناظر میں : رئیس صدیقی
 مرزا غالب کے خطوط و خود کتسابی مواد کا نمونہ : پروفیسر مشتاق احمد آئی بی ایس

مضامین

- تکنیکی فنی مواد کی معلومات کے حوالے سے طبی سائنس : ڈاکٹر حفیظہ سلطانہ
 کی اردو میڈیا میں درسی کتاب کے مواد کا تجزیہ
 تلمذ کا کالمکھنڈا آوازی صورت گیری کرنا اور نگہ خیال کی مجسم سازی ہے : قاری - ایلم - ایس - خاں
 زندگی کے شب و روز کا مصور ”خورد شیدا احمد جاتی“ : ڈاکٹر شتیق جہانگیر احساس
 ڈاکٹر وحید انجم بحیثیت ڈراما نگار : عشرت جہاں
 جدید اردو شاعری اور یو داسی روایت : گلزار احمد سومل
 ناول ”کہانی سناؤ نا متاشا“ کا تنقیدی جائزہ : شبیر احمد ڈار
 ادب میں تقابلی مطالعے کی اہمیت و افادیت : محمد عاقب
 ہندوستانی جامعات میں اردو تحقیق کی صورت حال : جاوید رسول
 سفر نامہ کے دوران تاریخی حقیقت : جمیل احمد

افسانے

- سوکھی باؤلی : کرم نیاز
 آخری فیصلہ : ڈاکٹر محبوب فرید

حصہ نغمہ

- غزلیں : صابریہ ننگری / تقی عسکری
 خالد عبادی / زیم ڈومرہ
 سردار سائل / فرزانه پروین

QAUMI ZABAN Monthly, Hyderabad.

جلد : 07 شمارہ : 12 دسمبر 2022ء

زیر نگرانی
 محمد خواجہ مجیب الدین
 صدر تلنگانہ ریاستی اردو اکیڈمی
 ایڈیٹر
 شاہ نواز قاسم آئی بی ایس
 ڈائریکٹر سکریٹری تلنگانہ ریاستی اردو اکیڈمی

ناشر و طباع

تلنگانہ ریاستی اردو اکیڈمی
 چوتھی منزل جگ ہاؤس ناہیلی
 حیدرآباد - 500 001 (تلنگانہ)

مقام اشاعت : تلنگانہ ریاستی اردو اکیڈمی

ترتیب و تزئین : محمد ارشد مبین زیری
 کپورنگ و ڈیزائننگ : محمد اعظم علی

قیمت : 15/- روپے سالانہ - 150/- روپے

Total Pages : 84

قومی زبان کی خریداری کے لیے چیک ڈرافٹ یا پی آر ڈر
 بنام ڈائریکٹر سکریٹری تلنگانہ ریاستی اردو اکیڈمی روانہ کریں اور
 وضاحت طلب امور کے لیے وہیں رابطہ فرمائیں۔

☆
 ”قومی زبان“ میں شائع شدہ مضامین میں اظہار کردہ خیالات سے
 ادارہ کا تعلق ہونا ضروری نہیں ہے۔

Printed by Shah Nawaz Qasim and published by
 Shah Nawaz Qasim on behalf of Telangana State Urdu Academy
 Minorities Welfare Dept., Government of Telangana.
 Printed at M/s. Taha Enterprises, Printing and
 Packaging, 11-6-833, Red Hills, Lakdi ka Pul,
 Hyderabad-500004, T.S..

Published at 4th Floor, Haj House, Nampally,
 Hyderabad-500 001 Telangana State.
 Ph: No. 040-23237810 Fax: 040-66362931
 Email: quamizaban.tsua2015@gmail.com
 website : urduacademys.com

پچاس پارک کرچے تھے اور اپنی عمر کے آخری میں برسوں میں انہوں نے خوب خطوط لکھ کر دیے، ان خطوط کا لکھنا اپنی انتہائی کوششوں کا ایک ماہر اور مہذب ہونا تھا، تاکہ اسے عزیزوں، شاگردوں اور قرابت داروں کو پیش کر سکیں۔ خوبصورتی نے غالب کا پہلا اردو خط 1850 میں دریافت کیا، لیکن بعض محققین نے ان کے اس سے پہلے بھی لکھے گئے خطوط کو دریافت کیا ہے۔ اکثر خطوط پھر زمانا غالب نے تواریخ کا اندراج کیا ہے چاہے وہ بن جبری یا سید سیدی ہو یا دونوں، اگر کہیں تاریخ کا اندراج نہ ہو تو اسے میں تحقیق حوالوں اور واقعات کی بنیاد پر خطوط کی تاریخوں کا تعین کرتے ہیں۔ لیکن ایسے خطوط جن میں شروع سے آخر تک علمی بحث موجود ہو تاریخ کا تعین کرنا مقدّمے دشوار کن ہے۔

”مرزا نے اپنے خطوط میں مادہ اور اعلیٰ زبان اختیار کی۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اس زمانے میں اردو کو تہذیب شروع کی جب فارسی میں ان کی مشائخ اوج کمال پر پہنچ چکی تھی۔ بیان و نگارش کے محاسن ان کے دل و دماغ میں رچ چکے تھے۔ یہ حقیقت ان پر عمل چکی کہ عمارت میں قدم قدم پر پہنچا ڈالنا، اپنی نئی ترکیبوں اور نئے نئے استعاروں سے اسے بوجھل بنانا، علم و فضل کی نمائش کا صحیح طریقہ کا نہیں، بلکہ نفسِ مطلب ایسے رنگ میں پیش کرنا چاہیے کہ مخاطب سے تکلف سے سمجھ جائے۔ اس طرح انہوں نے اپنے انداز کو مکمل متعین بنا دیا۔“ (غالب 2006)

شروعات میں غالب کو اپنے خطوط کی اشاعت سے گریز تھا، کیونکہ اس دور کے علماء اور فضلا کی زبان فارسی میں عمدہ و تہذیبی، شہربالہ مشہور تھی:

ہاتھ نکلن کو آری کیا ہے
پڑھے لکھے کو فارسی کیا ہے

اس دور تک اردو کی علمی حقیقت پوری طرح مسلم تھی لہذا غالب نے اردو خطوط میں سنخوری کی اہمیت کو نہیں مانا تھا، جس کا ذکر مضمون کے شروع میں کیا گیا ہے۔ لیکن جب فارسی کا استعمال کم ہونے لگا اور اردو سرکاری زبان بن جانے کے بعد دوفا تر و دھارس اور جامعات میں رواج پانے لگی تو وہ خود اپنے مکتب کی فراہمی میں معاون بن گئے۔

”غالب کا کہنا تھا کہ عمارت کو بنانے سنوارنے کا ان خطوط میں میں نے کوئی کام کیا ہی نہیں۔ اسی سبب رنگ آخر تک روشن شائع ہوا؟ غالب سمجھتے تھے کہ ان کا ذہن کسی بھی نئی بات کی طرف نہیں آتا، اس لیے بڑھاپے، استعمال اور شہرے ہونے پائی کو کیوں عام کر کے رسوا سر ہزار ہوا جائے۔ غالب کی اس دلیل پر لوگوں نے دھیان نہیں دیا۔ غالب کے نتائج سے الگ، پہلے ان کی شاعری کی قدر دانی شروع ہوئی اور دیکھتے دیکھتے ان کے خطوط کے مجموعے ’اردوئے معلیٰ‘ اور ’مردودہ بندی‘ شائع ہو گئے۔“ (غالب 2006)

انہوں نے خطوط نگاری میں اپنا نیا آئین بنایا۔ فضول کے رسمی معاملات میں دلچسپی لینے کے بجائے کام کی بات و ضروری معاملات اور مطلب تو کسی پر اپنے خطوط کے مواد مضمون کو رکھا اور خط کو کمر اسلا کے بجائے مکالمہ بنا دیا۔ ان کے خطوط میں یہ بھی دیکھا جاسکتا ہے کہ وہ خط کی کوئی پر کر رہے ہیں اور کسی دوسرے کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں۔ انہوں نے اپنی ضرورت کے مطابق القاب و آداب استعمال کیے یا کہیں کہیں بغیر القاب کے لکھا، جیسے غم و دکھ بھرا موقع ہو یا خوشی و فرحت بخش حالات ہوں یا مذاق کی طرف طبیعت مائل ہو تو ہتھوٹک ایہ کوہ برحالت میں مختلف انداز میں مخاطب کرتے ہیں۔ قادی (2017) کہتے ہیں کہ شہم نخعی نے ان خطوط میں ’ہوئے غالب‘ کو ڈھونڈا ہے، جو مایہ اعتبار سے لاچار اور بے یار و مددگار ہو گئے تھے، اور بڑھے ہونے کی وجہ سے سخت کھجی کمزور تھی۔ ان خطوط سے پتہ چلتا ہے کہ وہ موت کا انتظار کرنے والی خانقاہ اور مداح حال شخصیت کی طرح ہمارے سامنے آتے ہیں۔ جہاں شرابِ گلاب کی دھوکوں اور ملازمین کے لیے لگا تار قرض لینے کا ذکر بھی ملتا ہے۔ غالب اپنی وراثت اور شخصیت پر فخر بھی کرتے تھے، لکھتے ہیں،

پوچھتے ہیں وہ کہ غالب کون ہے
کوئی بتلاؤ کہ ہم بتلائیں کیا؟

جاگیردارانہ نظام کم زور و پردہ ہونے کے باوجود جو مایہ زبان کے ساتھ ساتھ عوامی کرداروں کی اہمیت بھی سمجھتے تھے۔ ان کے خطوط سے پتہ چلتا ہے کہ ان کی دوست و احباب ان دنوں فوت ہو گئے۔ دلی کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ یہ شہر نہیں ٹھپ ہے، ’دلی شہر شوشاں ہے‘۔ آفاقی (2022) لکھتے ہیں پشیم کے سلسلہ میں جب وہ وکلنتہ میں رہے، وہاں سے بھی انہوں نے سیکڑوں خطوط لکھے۔

ان کے فوری جواب حاصل کرنے کے تہی ہونے کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ وہ اس دور کی ڈاک کو آج کے دور کے سوشل میڈیا یا بیٹ فارم جیسے وائس اپ کا

مراسلہ تصور کرتے ہوئے، جو بیعت پت ہو جاتا ہے۔ ایک اقباب پیش ہے، جس میں انہوں نے اپنے دوست کوسال کے آخر میں خط لکھا اور خط کے جواب کے منتظر رہے، لکھتے ہیں، ”دیکھو صاحب یہ باتیں ہم کو پہنچائیں کہ 1858 میں ایک خط کا جواب 1859 میں بھیجئے ہو اور مزہ یہ ہے کہ جب کہا جائے گا تو کہو گے کہ میں نے دوسرے دن ہی جواب لکھ دیا تھا۔“ ان کا ایک شعر اس طرح بھی ہے:

قاصد کے آتے آتے خط اک اور لکھ رکھوں
میں جانتا ہوں جو وہ نکلیں گے جواب میں

خطوط کی اہم خصوصیات: غالب کے خطوط کی خصوصیات ان کے خطوط اور مختلف مثنوی میں سے انکشاف کے نقطہ میں یکساں طرح درجہ بند کر سکتے ہیں۔ اس مضمون میں ان کے خطوط کی یکساں اہم خصوصیات ان کے خطوط کے طریقہ تحریر، علمی موضوع اور انحصاریت و حالات کی عکاسی کی بنیاد پر تسلیم کرتے ہوئے تفصیلات معلوم کی گئیں، جس کو شکل میں دکھایا گیا ہے۔

خودآکستانی نظمی مواد: فاصلاتی نظام تعلیم میں استعمال ہونے والا خودآکستانی مواد چند خصوصیات کا حامل ہے، جو 1840-43 کے دور میں

دور اور تعلیم کے لئے ذاک کے نظام سے شروع ہوا جس کی وجہ سے معلم اور طالب علم کے درمیان فاصلہ ہونے کے باوجود آکتاب وقوع پزیر ہوتا ہے۔ ہم غالب کے خطوط کو اس نقطہ نظر سے یہاں دیکھ رہے ہیں کہ فاصلہ ہونے کے باوجود خطوط کے ذریعہ رابطہ تعلیم کا نینڈلس اور کا و نسٹیکل بھی پائی رہے۔ خود غریب دینے والا: غالب کی لکھے گئے خطوط و کتاب الیہ اور مکتوب نگار کے درمیان مخصوص مضمون اور موضوع پر مبنی ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ایک دوسرے کے مکالمہ کے لیے محرک کا باعث ہوتے ہیں۔

خود سے سیکھنا: غالب نے اپنے شاگردوں کے شعاری تصحیح خطوط کے ذریعے بھی کی ہے، جس کی وجہ سے یہ خطوط خودآکستانی ہو جاتے ہیں اور مکتوب الیہ پر ذکر بھیج سکتا ہے۔

خود وضاحتی: اگر دیکھا جائے تو غالب نے ان خطوط کو اپنے اشعار کی وضاحت اور توجیح و تفسیر کے لئے بھی استعمال کیا ہے، جبکہ عام مثنوی مواد موضوع کو بیان کرتا ہے، وضاحت نہیں کرتا۔

خود مساحتی: مکتوب نگار اور مکتوب الیہ کے درمیان جو بھی ترسیل یا مکالمہ ہوتا ہے، خود مساحت ہوتا ہے، اس میں کسی بیرونی قوت کا زور نہیں شامل ہے، جس کی وجہ سے دلچسپی برقرار رہتی ہے۔

خود ہدایت شاعر: فاصلاتی نظام تعلیم میں معلم اپنے آپ کو تعلیم حاصل کرنے کا ستلاشی ہوتا ہے اور یہی حال غالب کے شاگردوں کا بھی ہے جو علم کی تلاش میں ان سے رابطہ کرتے ہیں، خطوط مواد کو سمجھنے کے لئے ہدایت دیتے ہیں، اور مکتوب الیہ مواد کی تعلیم میں آگے بڑھتا ہے۔

خود تھقیں کرنا: مکتوب نگار مکتوب الیہ کو مواد سمجھ آیا یا نہیں اس کی جانچ کرتا ہے اور جواب کا منتظر رہتا ہے، جس کی وجہ سے خود سے تھقیں قدر کا عمل ہونے کے امکانا ت روشن ہوتے ہیں۔

اغراض و مقاصد: غالب نے مختلف موقعوں پر خطوط کے اغراض و مقاصد طے کیے ہیں، جس کی وجہ سے پڑھنے والے کو اس کے پڑھنے سے کیا حاصل ہوگا پتہ چل جاتا ہے، اور یہ خط اس کے لئے ہے اور اس مقصد سے لکھا گیا ہے، اس کا بھی پتہ چلتا ہے۔

تمہید یا اندھا: وقت اور حالات کے مطابق ہر خط میں ایک تمہید یا اندھا ہوتے ہیں، جس سے موضوع آگے بڑھتا ہے اور اس بندھتا ہے۔

مثالیں پیش کرتا: ان کے حالات زندگی، طباعت کے مسائل، علمی کام، اشعار کا تذکرہ کچھ ایسی مثالیں ہیں جن کا ذکر خطوط میں ملتا ہے، جس سے دلچسپی قائم ہوتی ہے۔

گائیکوں کا وائٹنگ: چونکہ معلم بطور پروفیسر ہوتا اس لئے خطوط خود ہر مرحلہ پر رہنمائی کرتے ہیں اور مکالمہ کا استعمال مواد اور بھی نکھین بنا دیتا ہے۔
مراسلہ کو مکالمہ بنانا: درسی کتب اور دیگر کتابوں میں مصنف کسی مخصوص مواد یا موضوع پر اپنے خیالات کا اظہار ایک طرف کرتا ہے، جبکہ خود آکسفورڈی مواد اس طرح پیش کیا جاتا ہے جیسے پڑھنا اور اس سے بیٹھنا سن رہا ہے، جس کی وجہ سے معلم اور محفل کے درمیان حائل فاصلے کو کم کیا جاسکتا ہے اس بات کا ذکر غالب کے خطوط میں بھی ملتا ہے۔
مرزا حاتم علی بیگ ہیر کو لکھتے ہیں، "مرزا صاحب، میں نے وہ انداز تقریر ایجاد کیا ہے کہ مراسلے کو مکالمہ بنا دیا ہے۔ ہزاروں سے بات کیا کرو، پھر میں وصال کے مزے لیا کرو۔" گفت کو بھی لکھتے ہیں، "بھائی تم میں مجھ میں نامہ نگاری کا ہے کو ہے" مکالمہ ہے۔

یہی فلسفہ کا استعمال فاصلاتی تعلیم میں بھی ہوتا ہے اور غالب کے خطوط میں بھی جھلکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ اپنے دوستوں سے جغرافیائی فاصلے کا وجود ان سے لگا تار جڑے رہتے تھے، وہ کہتے ہیں، "چاہتا ہوں کہ کم سے کم الفاظ میں اپنی بات کہ دوں اور تقریر کو تقریر کا آئینہ بنا دوں"۔ (مکتوب نامہ مرزا علی بخش خان)
غالب نے جو مخصوص اسلوب اختیار کیا اور مراسلے میں مکالمہ تقریر میں تقریر کا جو لطف پیدا کر دیا وہ فاصلاتی نظام تعلیم کے لیے ایک اہم اسلوب بن سکتا ہے جہاں معلم اور محفل کی سوشل دور بوتے ہیں۔

خلاصہ: غالب اردو کے اہم شاعر اور نثر نگار بھی تھے۔ یگانہ گذرتا ہے کہ اردو اپنی شاعری سے مشہور نہ ہوتے تو بھی ان کے اردو خطوط کی وجہ سے تاریخ میں ان کا نام ہمیشہ زور دیتا۔ ان کے خطوط کے مختلف مجموعے شہرت پانچے ہیں لیکن 'عود ہندی' اور 'اردوئے معلیٰ' کافی مقبول ہیں۔ غالب شروعات میں فارسی میں اپنے خطوط لکھتا کرتے تھے لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اردو ذاتی زندگی کے حالات کے زیر اثر انہوں نے اردو زبان خط و کتابت کے لیے اختیار کی اور بول چال کے انداز میں سیدھی سادی اور عام فہم زبان استعمال کی بلکہ القاب و آداب کے الفاظ بھی مختصر کر دیے۔ غالب کے خطوط اردو زبان کے ارتقا میں ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتے ہیں۔ غالب کے خطوط میں مصنف نے فاصلاتی نظام تعلیم میں استعمال خود آکسفورڈی مواد کے مختلف زاویوں کو تلاش کرنے کی کوشش کی ہے اور اسے کھرا پایا ہے، جس وجہ سے یہ شعران پر صادق آتا ہے:

ادائے خاص سے غالب ہوا ہے نکتہ سرا
صلائے عام سے یاران نکتہ واں کے لیے

(شمس الحق، 2008: 153)

حوالہ جات

- غالب (1969). اردوئے معلیٰ (Vol. 2, 1st ed.). امتیاز پبلشرز.
<https://www.rekhta.org/ebooks/urdu/001-part-mualla-e-urdu/detail>
 غالب (1969). عود ہندی، مرزا علی بخش خان، لاہور: آداب۔
 غالب (2006). غالب کے خطوط (Vol. 1) (جلد 1)، 2022، from Nayaab.net. Retrieved 11 (Vol. 1)
<https://www.iqbalcyberlibrary.net/html/025.html-219-416-969/en/>
 شمس الحق (2008). Paimanah (Vol. 1) yiq_h_azal - . Naishnal Buk Fa'undeshan.
 قادری، س. ا. (2017, July 31). خطوط غالب - اردو بے نثر کا نکتہ آواز مصداق اور تہذیب - مکالمہ. <https://www.mukaalma.com/>
 آفاق (2022, January 17). غالب کے خطوط میں مکالمہ کا ذکر. Academia. Retrieved October 31, 2022, from

☆☆☆

مشق احمدی آئیڈیل

پروفیسر آف انجینئرنگ مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی، گنجانی، حیدرآباد۔ 500032 موبائل: 94400 28488

تذکرہ ادبیاتی اردو ایڈیٹری